

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Saidova Maftunaxon

О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi
“Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi”
kafedrası tayanch doktoranti (PhD)
e-mail: maftuna.saidova.06.89@mail.ru

SHAXSDA XARIZMA XUSUSIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076232>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshqaruv qobiliyatining muhim elementi ya’ni, shaxsning xarizma xususiyatiga e’tibor qaratilgan. Xarizmatik boshqaruv qobiliyati tarixda ilohiy qobiliyat ya’ni Allohning ayrim bandalariga tuhfası sifatida qaralgan. Hozirgi vaqtda xarizma, xarizmatik shaxs tushunchalarini ko‘p eshitamiz. Shuningdek xarizmatik boshqaruv qobiliyati davlat boshqaruvida salohiyatli kadrlar tayyorlash masalasining muhim jihati sifatida qaraladi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yetakchilikni o‘rgangan olimlar nazariyalarida nafaqat xarizmatik shaxs muammosi shuningdek ularning jamiyat hayotiga, ijtimoiy institutlar va tizimlarga ta’siri atroflicha tahlil qilingan. XX asr falsafiy bilimlari doirasida xarizmatik shaxslarni o‘rganish masalasi yanada rivojlangan.

Kalit so‘zlar: xarizma, xarizmatik boshqaruv, xarizmatik shaxs, omma, g‘oya, lider, optimallashtirish, qobiliyat, islohot, hukmdor.

Саидова Мафтунахон

Академия государственного
управления при Президенте
Республики Узбекистан,
базовый докторант (PhD)
кафедры «Социологии и
психологии управления»
e-mail: maftuna.saidova.06.89@mail.ru

ЧЕРТЫ ХАРИЗМЫ В ЛИЧНОСТИ И ТЕОРИИ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье основное внимание уделяется такому важному элементу управленческих способностей, как харизма личности. Харизматическая способность управлять исторически считалась божественной способностью, то есть данью Аллаха определенным слугам. В настоящее время мы часто слышим понятия харизмы, харизматической личности. Также

харизматическая управленческая компетентность рассматривается как важный аспект вопроса подготовки потенциальных кадров в государственном управлении. В теориях ученых, изучавших лидерство в конце XIX – начале XX века, детально анализировалась не только проблема харизматической личности, но и их влияние на жизнь общества, социальные институты и системы. В рамках философского знания XX века вопрос об изучении харизматических личностей получил дальнейшее развитие.

Ключевые слова: харизма, харизматического управления, харизматичный человек, масса, идея, лидер, оптимизм, жизнеспособность, реформы, правительство.

Saidova Maftunakhan

Academy of public Administration
under the President of the Republic
of Uzbekistan Foundation doctoral
(PhD) student of the department of «Sociology
and psychoogy of managment»
e-mail:maftuna.saidova.06.89@mail.ru

FEATURES OF CHARISMA IN A PERSON AND CHARISMATIC MANAGEMENT THEORIES

ANNOTATION

This article focuses on the charisma of an individual, and an important element of managerial ability. The ability to charismatic control was historically seen as a divine ability i.e. a gift to some servants of God. Currently, we hear a lot about the concepts of charisma, charismatic personality. Also, the ability to charismatic management is seen as an important aspect of the issue of training potential personnel in public administration. The scientists who studied leadership at the end of the XIX – beginning of the XX centuries analyzed the problem of charismatic personality in details, as well as their influence on the life of society, social institutions and systems. Within the framework of philosophical knowledge of the 20th century, the question of the study of charismatic personalities has developed further.

Key words: charisma, charismatic management, charismatic person, evolution, mass, idea, optimism, ability, reforms, government.

KIRISH

Tarixiy tajribadan ma'lumki, jamiyatda beqarorlik va ijtimoiy inqirozlar davrida butun ijtimoiy tizimga ta'sir qiluvchi tasodifiy omillarning roli sezilarli darajada oshadi. Ko'pincha, bunday hodisalar u yoki bu shaxsning faoliyati natijasidir. Odatda, jamiyatning bir maromda rivojlanishiga ta'sir o'tkazish oddiy odamlar tomonidan amalga oshirilmaydi, balki uni boshqalardan ajralib turadigan ma'lum bir shaxsiy fazilatlariga ega shaxslar amalga oshiradi. Natijada, tarixning keyingi bosqichi, ana shunday insonlar tomonidan o'zgartiriladi. Shunday ekan jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun bunday odamlarni ijtimoiy jarayonga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Shaxsdagi yetakchilikka oid barcha konsepsiyalarda uchta jihat ajralib turadi: odamlar, ta'sir va maqsadlar. Yetakchilik odamlar orasida paydo bo'ladi, ta'sir qilishni anglatadi va maqsadlarga erishish uchun ishlatiladi. Ta'sir odamlar o'rtasidagi munosabatlar passiv emasligini anglatadi. Bundan tashqari u ma'lum maqsadlar uchun amalga oshiriladi. Shuning uchun yetakchilik shaxsning o'ylangan maqsadlarga erishish uchun boshqa odamlarga ta'sir o'tkazish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi.

Yetakchilik bu – odamlarga ta'sir o'tkazish va kerakli natijaga erishish uchun kuchdan foydalanishni o'z ichiga olgan dinamik jarayondir.

Ommani yoki individni biror fikr, g'oyaning to'g'riligiga ishontirish, muayyan shaxs yoki voqeyilik yuzasidan unda salbiy yoki ijobiy munosabat uyg'otish hamda o'z maqsadi sari yetaklashda ayrim shaxslar o'zlarining boshqalarda uchramaydigan noyob qobiliyatlaridan samarali foydalanadilar.

Tarixan bunday odamlar sirasiga «Xarizmatik shaxslar» deb nomlangan, oddiy odam nuqtai nazaridan ilohiy deb qabul qilingan gʻayrioddiy qobiliyatlarga ega boʻlgan shaxslar kiritilgan.

METODOLOGIYA

Shaxsdagi yetakchilik qobiliyatini oʻrganishga boʻlgan intilish qadimgi davrlardan mavjud boʻlgan. Qadimgi zamon tarixchilari Gerodot, Plutarx, Konfutsiy va boshqalar oʻz davri yetakchilarini monarxlar, lashkarboshilarni tarix ijodkorlari deb ataganlar. Siyosiy yetakchilarni tahlil etishda Sharq allomalari: Abu Nasr Farobiy[2], Abu Rayhon Beruniy[3], Nizomulmulk[4], Amir Temur[5], Alisher Navoiy[6], qarashlarida jamiyatning, xalqning holati hukmdorga va jamoaga taʼsir oʻtkaza oladigan shaxslarga bogʻliq ekanligi taʼkidlangan. A.Navoiy yetakchi hukmdorni dengizga, oddiy xalqni esa undan suv oladigan daryoga qiyos qiladi.

Uygʻonish davri mutafakkirlari ham "buyuk shaxslar" gʻoyasining rivojlanishiga oʻz hissalarini qoʻshganlar. N.Makiavelli[7] oʻzining "Hukmdor" asarida maʼlum va mashhur shaxslar, hukmdorlar va davlat arboblari hayotini tahlil qilgan. Taniqli shaxslar muammolarini, ularning tarixdagi rollarini oʻrgangan.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yetakchilikni oʻrgangan olimlar nazariyalarida nafaqat xarizmatik shaxs muammosi shuningdek ularning jamiyat hayotiga, ijtimoiy institutlar va tizimlarga taʼsiri atroflicha tahlil qilingan.

XX asr falsafiy bilimlari doirasida xarizmatik shaxslarni oʻrganish muammosi yanada rivojlandi. G. Spenser, Ch. Lombrozo, T. Karleylya, F.Galton, G.Tard va G. Lebon kabi olimlar jamiyatni boshqaruvchi shaxslarga oid oʻzlarining koʻplab asarlarini yaratdilar.

ASOSIY QISM

Koʻplab tadqiqotlar yetakchilik qobiliyati odamlarni odatdagidan samaraliroq ishlashi va ragʻbatlantirishi mumkinligini isbotlagan. Zamonaviy davlat boshqaruvida xarizmatik rahbar muammosini tadqiq etish muhim vazifa hisoblanadi. Sababi xarizmatik rahbar ishdagi qiyinchilik va hatto yoʻqotishlarga qaramay, qoʻl ostidagi odamlarni ishning natijadorligi odatdagidan yuqori boʻlgan faoliyatga ilhomlantirishi va ragʻbatlantirishi mumkin. Bunday yetakchining izdoshlari boʻlim yoki tashkilotning manfaatlarini oʻz manfaatidan ustun qoʻyadi.

Aslida xarizma jamiyat uchun foydali xususiyat, lekin ana shu foydaga erishish uchun ham xarizmatik shaxs tomonidan boshqa odamlarni yoʻldan ozdirish va manipulyatsiya qilish kabi xudbin maqsadlar uchun ham ishlatilishi mumkin. Xarizmatik rahbarning asosiy xususiyatlaridan biri, boshqalar xavfli toʻsiqlarni, yoʻqotishlar ehtimolini koʻrgan joyda u imkoniyat va umidni koʻra oladi.

Xarizmatik rahbar odatda kelajak haqida kuchli tasavvurga ega boʻladi. Shuningdek bunday rahbar boʻysunuvchilarga hissiy taʼsir koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda "xarizma", "xarizmatik shaxs" tushunchalari jamiyat hayotining turli jabhalarida keng qoʻllanila boshladi.

XARIZMA (yun. charisma — muruvvat, ilohiy qobiliyat) — biror shaxsning boshqalarga nisbatan alohida xususiyatlarga egaligi (donoligi, qahramonligi, avliyoligi) va shu xususiyat yordamida xalqni boshqarishga haqli ekanligini ifodalaydigan tushuncha.

Xarizma tushunchasini ilk bor italiyalik ruhoniylar St. Paul moʻjizaviy qobiliyatga ega boʻlgan Iso paygʻambarga nisbatan ishlatgan. Ammo xarizmani ilmiy tushuncha sifatida M. Veber chuqur tadqiq qilib, uni «xudo bergan neʼmat» deb nomlagan.

Qadimgi davrlarda faqat ilohiy mazmunga ega boʻlgan tushuncha vaqt oʻtishi bilan olimlar tomonidan real hayotga tatbiq etila borib, ilohiy qobiliyatga ega boʻlmagan, ammo alohida xususiyatlarga, yuksak fazilatlariga ega boʻlgan yetakchi tarixiy shaxslarga nisbatan ham ishlatila boshlangan [1].

Ernest Trelch (1865-1923) va Maksimilian Karl Emil Veber (Maks Veber) (1864-1920) "xarizma" tushunchasini ilmiy muomalaga kiritdilar. M. Veber oʻzining "xoʻjalik va jamiyat"[8] asarini hokimiyat va hukmronlik muammolariga bagʻishlab shaxslar-aro "dominantlik" tushunchasini kiritgan. Shuningdek u oʻz asarida boshqaruvning uch turini izohlaydi: anʼanaviy, qonuniy va xarizmatik.

- Birinchisi azaliy an'analarning muqaddasligiga ishonish va hokimiyat egasi maqomining qonuniyligi. Ushbu yondashuv negizida jamiyatning boshqa a'zolari hokimiyat egasiga bo'ysunishi tushuniladi.

- Qonuniy kuch bu yakka shaxsning yoki bir guruh a'zolarining kuchi qonunga muvofiq ma'lum bir maqomni egallaganliklarini anglatadi.

Veber tomonidan qo'llanilgan "Xarizma" atamasi yetakchi shaxsning hamfikrlari va tarafdorlari tomonidan o'ziga xos xususiyat va fazilatlarga ega shaxs sifatida qabul qilinishi va baholanishiga asoslangan ta'sir mexanizmidir. Veberning fikriga ko'ra, xarizma turli xil ijtimoiy va siyosiy inqirozlar davrida o'zini namoyon qiladi. Bunday vaziyatlarda taniqli, atrofdagilarga ta'sir o'tkaza oladigan shaxs inqiroz holatini tubdan va samarali hal qilishni taklif qiladi. U vaziyatdan kelib chiqqan holda o'zi tomonidan taqdim etilgan kafolatlarga ishonadigan va uni barqaror shaxs deb biladigan izdoshlar va tarafdorlarni jalb qiladi.

Shuningdek, M.Veber shaxsda xarizmatik qobiliyat namoyon bo'lishining sabablari va oqibatlarini, jamiyat a'zolarining qolgan qismi bilan munosabatlarni o'rgangan. Veberning ta'rifiga ko'ra, xarizma o'rnatilgan buyruqlar, an'analar, me'yorlar, va qoidalarni parchalab yuborish xususiyatiga ega.

Strukturali va funksional yondashuv klassik olimlari (R. Merton, T. Parsons) xarizmatik shaxsni jamiyat muxofazachi sifatida o'rganganlar. Ularning qarashlariga ommaviy talofat yoki hukumatning ayrim qat'iy qarorlaridan aziyat chekayotgan xalqni qo'llaydigan lider shaxslar vaziyati misol bo'ladi.

Shuningdek fransuz tadqiqotchisi S.Moskovichi M.Veber konsepsiyasini tahlil qilar ekan, xarizmatikaga ishonch yo'qolsa xarizmaning ta'siri zaiflashadi deb ta'rif bergan. S.Moskovichi xarizmani g'ayritabiiy kuch sifatida ta'kidlaydi. Uning fikricha sayyoralar o'z orbitasida harakatlangani kabi xarizma ham o'z ovozigacha ergashadi.

Xarizmatik boshqaruvchi atrofida "tarafdorlar" guruhi shakllanadi, ularning ba'zilarini rahbarning jozibasi o'ziga jalb qilsa, boshqalari esa moddiy manfaatlarni qidiradi. Bu yerda hamma narsa izdoshning shaxsiyatiga, uning taklifchanligiga, ta'sirga moyilligiga, shuningdek, rahbarning aktyorlik mahoratiga va odamlarning ehtiyojlarini tushunishiga bog'liq.

S.Moskovichi xarizma nafaqat tug'ma, balki uni tajriba tufayli shakllantirish imkoniyatiga ham ishora qiladi. S.Moskovichi ta'rifiga ko'ra xarizma mavjud ijtimoiy tuzilmalar buzilishi, qadriyatlarining kuchsizlanishidan so'ng paydo bo'ladi va voqealar rivojini o'zgartiradi. Ommaga atrofdagi hamma narsa tubdan o'zgarayotgandek ko'rinadi. Yovuz kuchlar ularni yakson qilish bilan tahdid qilmoqda, olomonni kurashishga toqati qolmagan, ular murosaga va muammolarini bir zarba bilan hal qilishga moyildirlar. Omma o'zi sezmaganda holda voqealar rivojiga ta'sirini o'tkaza oladigan shaxs qidirmoqda, ana shunday vaziyatda xarizmatik shaxslar omma ehtiyojini qondiradi [9].

Fikrimizcha S.Moskovichining xarizmatik shaxs haqidagi nazariyalari tarixiy xarizmatik shaxslarga ishora qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Fransuz siyosatchisi Jan Blondel xarizmatik qobiliyat mustaqil ravishda shakllanishi mumkin bo'lgan sifat degan ta'rifni bergan [10].

J.Blondelning ta'rifiga xarizma tug'ma yoki tangrining tuhfasini kabi yuqorida keltirib o'tilgan nazariyalarni inkor etib, xarizmani inson yillar davomida tajriba orttirish orqali o'zlashtirishi mumkin degan xulosani bermoqda.

E. Vilnerning ta'kidlashicha, xarizmatik boshqaruv ro'y berishi mumkin bo'lgan tub o'zgarishlarni o'qiy oladigan va ommaning "nozik nuqtalari" ni topa oladigan odamlar tomonidan amalga oshiriladi, buning natijasida ularni yangi tartib yaratishga undash mumkin [11]. Ushbu nuqtai nazarni xarizmatik shaxslarning oldindan ko'ra bilish va jamoaviy ongini boshqarish qobiliyatlari qo'l kelishi bilan izohlashimiz mumkin.

U. Fridlendga ko'ra [12], shaxsda "xarizma" paydo bo'lishi xarizmatik shaxs mavjud bo'lgan madaniyatning mahsulidir. Shu bilan birga, xarizmani amalga oshirish uchun rahbar tomonidan ilgari surilgan g'oya ijtimoiy kontekst bilan bog'liq bo'lishi kerak.

E. Shils xarizmani "buyurtma zarurati funksiyasi" deb hisoblaydi [13]. Bu nafaqat ijtimoiy tartibni buzadi, balki uni saqlab, himoyalaydi. Fikrimizcha ushbu qarash xarizmaning plyuralistik

kontseptsiyasiga asoslanib, xarizmani g'ayrioddiy hodisa sifatida tushunishga yondashuvni xarizma odatiy kundalik hodisa degan taxmin bilan birlashtiradi.

Shuningdek, psixologik nazariyalarda rahbar shaxsining psixologik va patologik xususiyatlarini tahlil qilish keng tarqaldi va xarizma paydo bo'lishining sabablari odamlarning nevrotik tendensiyalari, ommaviy psixozlarning shakllanishi va qo'rquvlar tipida namoyon bo'lishi bilan izohlanadi. Ushbu nazariyaga E.Frommning [14] xarizmaga oid qarashlarini misol qilib keltirish maqsadga muvofiq.

Zamonaviy jamiyatda «haqiqiy xarizma» ning paydo bo'lishi mumkin emas, aksincha, xarizma ataylab siyosiy maqsadlar uchun yaratilgan degan qarashlar ham mavjud. K. Levenshteyn xarizma g'ayritabiiy qobiliyatlarga ishonishni anglatadi, zamonaviy jamiyat esa bunday qarashlardan mustasno, deb hisoblaydi.

R. Ling ommaviy axborot vositalarida xarizma muammosini ochib berib, «sintetik xarizma» tushunchasini yaratdi. Sintetik va sun'iy xarizma o'rtasidagi farq shundaki, tushunchalarning birinchisi xarizmani media vositasi sifatida tushunishni anglatadi. Sintetik xarizma jamiyatning saylov kampaniyasi va boshqalardan foyda ko'radiganlarga bo'linishiga asoslangan.

Xarizmatik nazariyalar orasida rahbar shaxsning xarizmatik xususiyatlariga oid «Xaus nazariyasi» a'lohida o'rin tutadi. Robert Xaus nazariyasi rahbarning xususiyatlarini, uning xatti-harakatlarini va xarizma namoyon bo'lishiga hissa qo'shadigan vaziyatlarni o'rganadi. Diniy va siyosiy sohalaridagi rahbarlarni tahlil qilish natijasida Xaus xarizmatik rahbarning xususiyatlarini tasnifladi, :

1. Quvvatga ehtiyoj;
2. O'ziga ishonch;
3. O'z g'oyalari uchun ishonch [15].

Inson mavjud ekan hamma zamonlarda jamoa bilan birlashishga doim o'zida ehtiyoj sezadi. Lekin jamiyat taraqqiyotida birlashishga intilish mazmunan bir xil bo'lmagan. Yaqin va uzoq tarix guvohlik beradiki, jamoaviy fikrni chalg'itish va soxta va'dalar berish hisobiga odamlarni birlashtirishga erishgan johil “daho”lar xalqlar va insoniyat boshiga qanchadan-qancha kulfat yog'dirgan. Shu bois, birlashish g'oyasi nechog'liq ezgu va umuminsoniy qadriyatlar bilan sug'orilgani juda muhim [16].

Xarizmaning mazmun mohiyatini yanada to'laqonli ochib berish uchun dunyo bo'ylab insoniyatni o'z shaxsiyatiga jalb qila oladigan tarixiy, xarizmatik timsollarning misollarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Dastlab xarizmaning asl davogarlari sifatida dunyo dinlari payg'ambarlarini e'tirof etish o'rinlidir. Sababi xarizma atamasi dastlab diniy nuqtai nazardan qo'llanilgan. M.Veber bu atamani diniy bilimlar chegarasidan olib chiqqach sotsiologiya, psixologiya, siyosatshunoslik va boshqa ijtimoiy fanlar tizimida ham o'rganila boshladi.

Payg'ambarlar (fors. — xabar keltiruvchi) — iudaizm, xristianlik va islomda xudodan vahiy olgan va uni odamlarga yetkazadigan shaxs. Xudo bilan uning bandalari o'rtasidagi vositachi, xudoning yerdagi vakili, elchisi hisoblanadi. Payg'ambarlar kelajakni biladigan, diniy va tarixiy voqealarni, biror odamning taqdirini oldindan aytib beradigan shaxs sifatida tasavvur qilinadi [17].

Diniy manbalarda payg'ambarlarning aniq soni keltirib o'tilmagan. Ayrim manbalarda ular 124 ming nafar deyilsa, islom dinining muqaddas kitobi Quroni karimda 25 nafar payg'ambarning ismlari zikr etilgan. Iudaizm va xristianlik dinining muqaddas kitoblari Injil va Tavrotda ham aksariyat payg'ambarlar nomlari bayon etilgan.

Barcha payg'ambarlar Allohning nazdida teng bo'lib, ularning vazifasi insoniyatni isloh va tarbiya etish, insonlarga odob-axloqda, e'tiqodda o'rnatish bo'lish hisoblangan. Hech bir shaxs payg'ambarlik maqomiga o'zining salohiyati, bilimi bilan erisha olmaydi. Payg'ambarlik Allox tomonidan loyiq ko'rilgan bandasiga buyurilgan

Isroil qavmiga payg'ambarlik qilishi buyurilgan Muso(a.s) o'ziga nozil etilgan muqaddas kitob Tavrot ahkamlari va noyob xarizmatik qobiliyati orqali odamlarni birlashtiradi. Misr podshohi Firavning zulmidan Isroil qavmini ozod qiladi. Zero Muso (a.s) davrida Firavn Ramsis II xudolikni da'vat etib, xalqni boshiga ko'p zulm va musibatlar yog'dirgani tarixiy manbalarda bayon etilgan.

Muso(a.s)dan keyin Falastinda davlat qurishga erishgan Isroil o'g'illari qisqa vaqt ichida inqirozga uchradilar. Ular dinlarini ham axloqlarini ham saqlab qola olmadi. Alloh tomonidan Inom etilgan muqaddas kitoblari "Tavrot" mazmuni odamlar tomonidan o'z maqsadlari sari bir necha bor o'zgartirildi. Natijada 3xildagi: ibroniy, yunoniy, va samariy Tavrot deb ataladigan kitoblar paydo bo'ldi. Tavrotning asl qiyofasi qo'pol tarzda o'zgartirildi va ilohiy kitob sifatini yo'qotdi.

Shuningdek xarizmaning yaqqol namoyondalaridan yana bir payg'ambar "Bani isroil" qavmini yaxshilik yo'liga boshlashi uchun payg'ambarlik maqomi in'om etilgan Iso Masih bo'lib, keyinchalik xristianlik diniga asos soladi. U odamlarni noto'g'ri yo'llardan qaytarib, halol va haromning mazmunini tushuntiradi. Bokira qiz Maryamdan tug'ilgan Iso(a.s)ni xristian cherkovlarining aksariyati xudo — odam sifatini berib ulug'laydi.

Lekin hamma jamiyatlarda bo'lgani kabi yovuzlik va zulm Iso(a.s)ni ham ta'qib etadi. Uning izdoshlari juda ozchilik bo'lib, yahudiylar va butparastlarning zulmidan aziyat chekishgan. Shu sababli barcha izdoshlari har tarafga tarqalib ketishdi. Natijada Iso(a.s) ga vahiy bo'lgan ilohiy "Injil" saqlanib qolinmadi. Injil o'rniga Iso Masih hayotiga doir bir necha kitoblar yozilib, bu kitoblar Injil deb yuritila boshladi. Hazrati Iso (a.s)dan keyin u keltirgan din ya'ni xristianlik asl mohiyatini yo'qotib, bu dinga qadimgi yunon va rimliklarning butparastlik g'oyalari qo'shilib ketdi.

Muhammad ibn Abdulloh — islom dini va birinchi musulmonlar jamoasi asoschisi. Musulmonlar e'tiqodiga ko'ra, VII asr Arabiston yarim orolida gunoh va ma'siyat avj olgan, halol va haromning farqi qolmagan johiliya davrida Allox bandalari munkar ishlardan qaytib, to'g'ri yo'lni topishlari uchun xizmat qilgan oxirgi payg'ambari va uning elchisidir. Muhammad (a.s) orqali odamlarga muqaddas kitob "Quroni karim" nozil etilgan. Islom dini e'tiqodiga ko'ra Muhammad (a.s) inson erisha oladigan eng yuksak axloq qanday bo'lishi lozimligini butun insoniyatga shaxsan yashab ko'rsatgan komil inson hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarga tayanib aytish mumkinki, xarizmatik boshqaruv jamoatchilik uchun eng maqbul siyosiy qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda o'z ifodasini topadi va xarizmatik shaxs boshqaruv qarorlarini qabul qilishda jamoatchilik manfaatini inobatga olib ish tutishi maqsadga muvofiq sanaladi.

Zamonaviy jamiyatda yetakchi shaxslar o'zlarining kuchli tomonlarini anglagan holda, takomillashib boradilar. Kuchli tomonlari bu o'rgangan bilim, malakalari natijalar orqali qo'llab – quvvatlanadigan va har bir shaxsga yangi imkoniyatlarga erishish va qoniqish hosil qilishi uchun eng yaxshi vositalarni taqdim etadigan tabiiy iste'dod va qobiliyatlardir.

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, xarizmatik yetakchilik yangi qarashlar, o'zgaruvchanlik va ijodkorlikni o'zida namoyon etadi. Shuningdek, u samarasiz, eskirgan va jamiyatda omma noroziligiga sabab bo'layotgan ayrim me'yorlarni bugungi zamon talablariga mos holatdagi vositalar bilan almashtirish yo'llarini izlab topadi va xarizmatik yetakchilik hukmron yetakchining qudratiga nisbatan ommaning cheksiz ishonchiga asoslangandir.

Hozirgi zamon rivojlangan jahon mamlakatlari tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki davlat boshqaruvini optimallashtirish shuningdek jamoatchilik ongini shakllantirishda yuqori bilimga ega bo'lgan, zamonaviy axborot texnologiyasini egallagan, boshqaruv fani asoslarini yaxshi biladigan yangi tipdagi xarizmatik qobiliyatga ega liderlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero mamlakatda tub ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy islohotlar sari o'zgarishlar yasashga xarizmatik shaxslarning salohiyati va boshqaruv qobiliyatidan foydalanish samarali hisoblanadi.

Zamonaviy davlat boshqaruvi konsepsiyasining asosini hamkorlik asosidagi boshqaruv tizimi tashkil etar ekan, o'zaro manfaatlar uchun g'oyalar va manbalarni baham ko'rish kutilgan natijalarning kafolatidir.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти. 74-бет.
2. Абу Наср Фаробий . Фозил одамлар шахри. – Тошкент.: Янги авлод нашриёти, 2016.
3. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. – Тошкент: Янги авлод нашриёти, 2016.

4. Низомулмулк Сиёсатнома. – Тошкент: Янги авлод нашриёти, 2016.
5. Амир Темур Темур тузуклари / www.ziyo.com.Kutubxonasi
6. Ҳаққул И. Навоийни англаш. – Тошкент: Фан, 2007.
7. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990.
8. Вебер М. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии. – М., 2016.
9. Московичи С. Век Толп. Исторический трактат по психологии масс. – Москва: Центр психологии и психотерапии, 1996.
10. Жан Блондель Политическая лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М. 1992.
11. Willner A. The spellbinders: charismatic political leadership. – L.,1984.
12. Friedland W. For a sociological concept of charisma // Social forces. 1964. Vol. 43. № 112.
13. Shils E. The constitution of society. – Chicago, 1982.
14. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1989. – С. 271.
15. Robert J. House. A Theory of Charismatic Leadership in Hunt and Larson (eds.), Leadership: The Cutting Edge, 1976. pp. 189-207.
16. Бекмуродов М.Б. Инсон кадрини англантиш фани ёхуд жадал тараққиёт барометри ҳақида // Янги Ўзбекистон, 2022, 10-март.
17. <http://qomus.info>.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000